

УДК 618.11:616-006.6:575.224.2

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ BRCA1, BRCA2, СНЕК2 НА КОНЦЕНТРАЦИЮ СА-125 У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ ЯИЧНИКОВ

Салиева Г. М.¹, Кубышкин А. В.¹, Фомочкина И. И.¹, Головкин И. О.¹, Пономарева Е. В.¹,Крамаренко А. А.¹

¹Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

²Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымский республиканский онкологический диспансер имени В. М. Ефетова», 295007, ул. Беспалова, д. 49А, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Салиева Гюзель Мустафаевна, аспирант кафедры общей и клинической патофизиологии, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: gyuzelsaliev@gmail.com

For correspondence: Gyuzel M. Salieva, postgraduate student of the department of general and clinical pathophysiology Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail:

gyuzelsaliev@gmail.com **Information****about authors:**Salieva G. M., <https://orcid.org/0000-0001-9224-4464>Kubyshekin A. V., <https://orcid.org/0000-0002-1309-4005>Fomochkina I. I., <https://orcid.org/0000-0003-3065-5748>Golovkin I. O., <https://orcid.org/0000-0002-3578-5130>Ponomareva E. V., <https://orcid.org/0000-0003-2361-1704>Kramarenko A. A., <https://orcid.org/0000-0002-2237-6183>

РЕЗЮМЕ

Рак яичников (РЯ) отличается крайне неблагоприятным прогнозом и высокой летальностью, что связано преимущественно с поздней диагностикой на III–IV стадиях из-за бессимптомного течения. Стандартный скрининг, включающий определение СА-125 и УЗИ, имеет ограниченную чувствительность и специфичность, особенно у женщин в предменопаузе. Важным фактором риска РЯ являются герминальные мутации в генах BRCA1/2, однако их влияние на уровень СА-125 изучено недостаточно. Целью данного исследования является изучение корреляции между носительством мутаций в генах наследственной предрасположенности к РЯ и сывороточным уровнем СА-125, а также анализ особенностей изменения концентрации СА-125 в зависимости от менопаузального статуса у женщин с диагнозом РЯ. Материал и методы. В исследование были включены 93 пациентки с диагнозом РЯ, возрастом от 25 до 77 лет. Критерии включения: гистологически подтвержденный диагноз эпителиального РЯ и наличие данных об уровне биохимического онкомаркера СА-125 до проведения любого из видов лечения при ретроспективном анализе медицинской документации. Все пациентки прошли генотипирование методом ПЦР в режиме реального времени с оценкой кривых плавления с дальнейшим ретроспективным анализом уровней СА-125 до начала лечения и сопоставлением данных. Результаты. 21,5% (20/93) пациенток оказались носительницами мутаций. Анализ показал статистически значимое ($p=0,0021$) повышение уровня СА-125 у пациенток в предменопаузе по сравнению с постменопаузой. У носительниц выявленных мутаций концентрация СА-125 была достоверно выше, чем у пациенток без мутаций, как в общей группе, так и в подгруппах по менопаузальному статусу. При этом у самих носительниц уровень маркера не зависел от менструальной функции ($p=0,363$). Заключение. Комплексный подход к диагностике РЯ, подразумевающий сопоставление молекулярно-генетических изменений и уровней биохимических онкомаркеров, способствует индивидуализации и повышению эффективности действующих скрининговых программ.

Ключевые слова: рак яичников, молекулярно-генетическое тестирование, СА-125, BRCA1, скрининг

¹ Crimean Republican Oncological Dispensary named after V. M. Efetov, Simferopol, Russia

SUMMARY

Ovarian Cancer (OC) has an extremely poor prognosis and high mortality, primarily associated with late diagnosis

ANALYSIS OF THE EFFECT OF BRCA1, BRCA2, AND CHEK2 MUTATIONS ON CA-125 CONCENTRATION IN PATIENTS WITH OVARIAN CANCER**Salieva G. M.¹, Kubyshkin A. V.¹, Fomochkina I. I.¹, Golovkin I. O.¹, Ponomareva E. V.², Kramarenko A. A.¹**¹Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

at stages III-IV due to asymptomatic progression. Standard screening, including CA-125 determination and ultrasound, has limited sensitivity. An important risk factor for OC is germline mutations in BRCA1/2 genes; however, their influence on CA-125 levels has been insufficiently studied. The aim of this study is to analyse the correlation between carrying mutations in genes associated with hereditary predisposition to OC and the serum level of CA-125, as well as to analyze CA-125 concentration changes depending on menopausal status in women with OC. Material and methods. The study included 93 OC patients, aged 25 to 77 years. Inclusion criteria were a histologically confirmed diagnosis of OC and availability of data on the pre-treatment levels of CA-125. All patients underwent genotyping using real-time PCR with melting curve analysis, followed by a retrospective analysis of pre-treatment CA-125 levels and data comparison. Results. 21.5% of patients were found to be carriers of mutations. The analysis showed a significant ($p=0.0021$) increase in CA-125 levels in premenopausal patients. In mutation carriers, concentration of CA-125 was significantly higher than in patients without mutations, both in the overall group and in subgroups based on menopausal status. At the same time, among the carriers, the marker level did not depend on menstrual function ($p=0.363$). Conclusion. A comprehensive approach to OC diagnosis, involving the correlation of molecular-genetic changes and biochemical markers levels, contributes to the personalization and increased effectiveness of existing screening programs.

Key words: ovarian cancer, genetic testing, CA-125, BRCA1, screening

Несмотря на более низкую заболеваемость эпителиальным раком яичников (РЯ) по сравнению с другими злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы, прогноз при данной онкопатологии является наиболее неблагоприятным, а летальность остается критически высокой. Так, общая выживаемость после постановки диагноза РЯ составляет менее 50% [1]. Кроме того, ежегодно отмечается тенденция к росту как первичной заболеваемости, так и смертности от РЯ [2].

Главным фактором, определяющим неблагоприятный прогноз РЯ, является преимущественно первичное бессимптомное течение, в связи с чем диагноз, как правило, устанавливается на поздних клинических стадиях (III-IV). Кроме того, РЯ характеризуется агрессивной и быстрой прогрессией и метастазированием лимфогенным и имплантационным путем, высоким риском развития резистентности к химиопрепаратам и рецидивов [1; 3].

Такие особенности клинической картины РЯ диктуют необходимость приоритизации диагностики заболевания на ранних стадиях, формировании четких превентивных стратегий, а также персонализированного подхода к терапии. Однако на сегодняшний день «золотой стандарт» ранней диагностики РЯ отсутствует. Современные клинические рекомендации онкогинекологического общества в качестве стандарта включают комбинированную стратегию: комплексную оценку анамнеза, физического статуса, методов медицинской визуализации и медико-генетическое

тестирование. Для скрининговых целей в рутинной практике утвержден протокол, подразумевающий определение сывороточного уровня ракового антигена 125 (cancer antigen 125, CA125) с последующим трансвагинальным УЗИ при его повышении [4; 5].

Несмотря на широкое применение, CA-125 обладает рядом недостатков, ограничивающих его скрининговую ценность. Низкая специфичность обусловлена повышением его уровня при различных гинекологических и экстрагенитальных патологиях [6]. Чувствительность метода на I-II стадиях РЯ также остается недостаточной, а его результат зависит от немалого числа неонкологических факторов (возраст, овариальная функция, индекс массы тела, хирургический анамнез). Использование мультимаркерных панелей биохимических онкомаркеров, безусловно, повышает чувствительность проводимого скрининга, но данный метод также не является универсальным.

На сегодняшний день актуальным является вопрос интеграции молекулярно-генетических исследований (МГИ) и скрининговых программ, основанных на определении уровней биохимических онкомаркеров. Однако вопрос о наличии корреляции между молекулярно-генетическим профилем опухоли и концентрацией наиболее распространенных онкомаркеров (CA-125, He4) остается спорным.

Важнейшим фактором, влияющим на концентрацию CA-125, является менопаузальный статус. Так, связь между наличием РЯ и повышением CA-125 в крови сильнее для женщин в постменопаузе, в связи с

чем пороговое значение СА-125 для данной категории женщин ниже и составляет 35 Ед/мл (для женщин в предменопаузе – 50 Ед/мл) [6; 7]. Проблема заключается в необходимости проведения активного скрининга для женщин в предменопаузе с отягощенным семейным анамнезом и наличием генетического риска и эффективности определения СА-125 для данной категории пациенток.

Известно, что герминальные мутации в генах BRCA1, BRCA2 ассоциированы с наибольшим риском развития РЯ и являются ведущим фактором запуска канцерогенеза в 15-20% случаев, а средний кумулятивный риск развития РЯ у носительниц мутаций к 80 годам достигает 40% для гена BRCA1 и 17% – для BRCA2 [8]. Однако данные о влиянии носительства мутаций в данных генах и изменением сывороточной концентрации СА-125, отраженные в различных исследованиях, отличаются. Влияние наличия молекулярно-генетических изменений в других генах, связанных с риском развития РЯ, также не изучено в полной мере.

Целью данного исследования является изучение корреляции между носительством мутаций в генах наследственной предрасположенности к РЯ и сывороточным уровнем СА-125, а также анализ особенностей изменения концентрации СА-125 в зависимости от менопаузального статуса у женщин с диагнозом РЯ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование были включены 93 пациентки с диагнозом РЯ, проходивших лечение в условиях ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический онкологический диспансер имени В.М. Ефетова» и Центр клинической онкологии и гематологии, г. Симферополь, возрастом от 25 до 77 лет. Средний возраст составил $60,1 \pm 9,6$ лет. Критериями включения послужили гистологически подтвержденный диагноз эпителиального РЯ и наличие данных об уровне биохимического онкомаркера СА-125 до проведения любого из видов лечения (хирургический или противоопухолевая лекарственная терапия) при ретроспективном анализе медицинской документации.

Базой для проведения МГИ являлась Центральная научно-исследовательская лаборатории Ордена Трудового Красного знамени Медицинского института им. С. И. Георгиевского, ФГАОУ ВО «Крымский

Федеральный университет имени В.И. Вернадского».

В качестве исходного материала для генотипирования служила геномная ДНК, полученная из венозной крови пациенток. Выделение нуклеиновых кислот проводили с помощью набора реагентов «Extract DNA Blood» («Евроген», Россия), работа которого основана на связывании ДНК с силикатной матрицей в специальных фильтрпробирках.

Детекцию исследуемых мутаций проводили с использованием технологии мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР) с HRМанализом (оценка кривых плавления) с использованием набора праймеров «HRR-скрининг» («Тестген», Россия). Данная система обеспечивает генотипирование по 16 патогенным вариантам в генах наследственного риска РЯ и РМЖ – BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2.

По результатам генотипирования пациентки были разделены на группы по двум критериям: в зависимости от наличия или отсутствия носительства мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, а также в зависимости от менопаузального статуса.

Статистическая обработка и интерпретация полученных данных выполнялись с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft, США), в котором был создан первичный массив данных с регистрацией ключевых клинико-морфологических параметров пациенток, включенных в исследование. Дальнейший статистический анализ осуществлялся в программе Statistica 10.

Все количественные переменные представлены в виде среднего арифметического со стандартной ошибкой ($M \pm m$), а также с использованием интервальных оценок. Первоначальным этапом анализа была оценка соответствия распределения признаков нормальному закону с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Пороговым значением для принятия гипотезы о нормальности был выбран уровень $p \geq 0,1$. В связи с отклонением распределения от нормального использовался непараметрический критерий Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате генотипирования носительницами 21 мутаций в исследованных генах оказались 21,5% пациенток (20/93). При этом 5 мутаций (23,8%) были выявлены на этапе обследования пациенток до исследования и являлись соматическими, 16 мутаций (76,2%)

обнаружены при тестировании образцов крови пациенток и являлись герминальными.

Мутации в гене BRCA1 составили 76,2% (16/21) всех выявленных случаев, причем большинство из них были герминальными. Мутации, выявленные только в опухолевой ткани (без подтверждения в крови) детектированы в трех случаях (18,8%). В гене BRCA2 выявлены всего три мутации (14,3%), две из которых были соматическими (66,7%). Герминальный полиморфизм CHEK2c.470T>C выявлен в двух случаях (9,5%), в одном наблюдении – в комбинации с мутацией BRCA2.

Для оценки потенциального влияния гормонального статуса и наиболее объективного анализа пациентки были распределены по двум подгруппам согласно менструальной функции (пред- и постменопауза) на момент проведения анализа (таблица 1).

Статистический анализ выявил значимо более высокий уровень СА-125 у пациенток в предменопаузе ($p = 0,0021$), что свидетельствует о необходимости применения разных пороговых значений при анализе значимости повышения данного онкомаркера у данных групп пациенток.

Для проведения дальнейшего анализа пациентки были разделены на 4 группы с учетом наличия или отсутствия ассоциации канцерогенеза

Таблица 1. Концентрация онкомаркера СА-125 в зависимости от менструальной функции.
Table 1. Concentration of the tumor marker CA-125 depending on menstrual function.

	Предменопауза	Постменопауза	p*	Всего
Количество наблюдений	n1 = 28	n2 = 65	0.0021	93
Среднее содержание (Ед/мл)	291.9	185.9		265.3
Стандартное отклонение	182.4	111.9		164.2
Медиана	273.5	169.0		213.0
IQR (межквартильный размах)	180.0	148.0		225.0

Таблица 2. Концентрация онкомаркера СА-125 в зависимости от менструальной функции у носительниц мутаций и у пациенток без выявленных мутаций.

Table 2. Concentration of the tumor marker CA-125 depending on menstrual function in mutation carriers and in patients without detected mutations

	Предменопауза	Постменопауза	Всего
BRCA1+, BRCA2+, CHEK2+ РЯ			
Количество наблюдений	n1 = 14	n2 = 6	20
Среднее содержание (Ед/мл)	403.6	298.5	369.1
Стандартное отклонение	128.9	146.1	164.3
Медиана	355.0	273.5	345.5
IQR (межквартильный размах)	223.3	291.5	224.5
BRCA1-, BRCA2- CHEK2- РЯ			
Количество наблюдений	n1 = 14	n2 = 59	73
Среднее содержание (Ед/мл)	190.6	166.4	265.3
Стандартное отклонение	148.5	106.9	164.2
Медиана	157.0	134.0	213.0
IQR (межквартильный размах)	136.5	116.0	225.0
p	0.0008	0.012	0.0001

с мутациями в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, а также менопаузального статуса (таблица 2).

Сравнение уровней СА-125 у пациенток с выявленными мутациями и без них показало статистически значимые различия в целом и в каждой подгруппе, выделенной в соответствии с менструальной функцией, в отдельности. В то же

время концентрация маркера у носительниц мутаций не зависела от менструального статуса ($p=0,363$). Это наблюдение свидетельствует в пользу необходимости учета концентрации СА125 при направлении пациенток на МГИ (рис. 1).

ОБСУЖДЕНИЕ

Проблема поиска наиболее оптимального подхода к ранней диагностике РЯ до сегодняшнего дня остается нерешённой. Все более очевидной является необходимость интеграции различных методов исследования для достижения максимальной чувствительности и специфичности диагностического поиска. Исходя из действующих клинических рекомендаций, в данном контексте на первый план выходит проведение МГИ и определение уровней биохимических онкомаркеров. Однако вопрос наличия корреляции носительства мутаций в генах наследственной предрасположенности к РЯ и сывороточной концентрацией онкомаркеров остается актуальным.

Так, по данным исследования GschwantlerKaulich и соавторов, концентрация СА-125 у носительниц мутаций в гене BRCA1

значения СА-125 до начала лечения, что подтверждает обоснованность использования более низких референтных значений онкомаркера для данной группы с целью исключения ложноотрицательных результатов и повышения специфичности исследования.

В то же время в случаях РЯ, ассоциированного с мутациями в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, отмечается статистически значимое повышение уровней онкомаркера СА-125 по сравнению со случаями с отрицательными результатами генотипирования вне зависимости от менопаузального статуса. Однако анализ уровней СА-125 у носительниц мутаций в пред- и постменопаузе не показал существенных различий.

Такие результаты могут свидетельствовать о более агрессивном течении РЯ у носительниц мутаций, однако с точки зрения

Рис. 1. Концентрация онкомаркера СА-125 в зависимости от менструальной функции у носительниц мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHEK2 и у пациенток без выявленных мутаций

Fig. 1. CA-125 tumor marker levels depending on menstrual status in BRCA1, BRCA2, CHEK2 mutation carriers and in patients without detected mutations.

была значительно выше по сравнению с пациентками, у которых мутации не были выявлены [9]. Напротив, результаты недавнего исследования Gebhart et al. свидетельствуют об отсутствии статистически значимой разницы СА-125 при общем сравнении групп с BRCA-положительным и отрицательным РЯ [10]. Hermsen и соавторы также не выявили существенной разницы уровней СА-125 у женщин с высоким наследственным риском и здоровых женщин из контрольной группы [11].

В нашем исследовании были выявлены значимые различия концентрации СА-125 при сравнении групп пациенток в пред- и постменопаузе в целом. Для пациенток в постменопаузе обнаружены более низкие

ранней диагностики, не позволяют рекомендовать снижение порогового значения СА-125 при осуществлении динамического наблюдения здоровых женщин-носительниц мутаций, которые составляют группу высокого риска. Тем не менее, повторное определение индивидуального уровня СА-125 в динамике и более частое исследование в данной группе пациенток дают многообещающие результаты [10].

Интеграция МГИ и скрининговых методов диагностики, основанных на определении уровней различных сывороточных онкомаркеров, может способствовать дальнейшей персонализации и улучшения ранней диагностики РЯ [12]. Результаты нашего

исследования свидетельствуют в пользу возможности повышения эффективности МГИ в случае приоритетного направления пациенток с высокими уровнями СА-125 (свыше 350400 Ед/мл) до начала лечения на генотипирование вне зависимости от менопаузального статуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на сегодняшний день выделить один универсальный и стандартизированный метод ранней диагностики РЯ не представляется возможным, однако комплексный подход, подразумевающий учет и сопоставление молекулярно-генетических изменений и уровней биохимических онкомаркеров, способствует индивидуализации и повышению эффективности действующих скрининговых программ.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Shah S., Cheung A., Kutka M., Sheriff M., Boussios S. Epithelial Ovarian Cancer: Providing Evidence of Predisposition Genes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19(13):8113. doi:10.3390/ijerph19138113.
2. Bray F., Laversanne M., Sung H., Ferlay J., Siegel R. L., Soerjomataram I., Jemal A. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2024;74(3):229-263. doi:10.3322/caac.21834.
3. Smolarz B., Biernacka K., Łukasiewicz H., Samulak D., Piekarska E., Romanowicz H., Makowska M. Ovarian Cancer-Epidemiology, Classification, Pathogenesis, Treatment, and Estrogen Receptors' Molecular Backgrounds. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(10):4611. doi:10.3390/ijms26104611.
4. Hong M. K., Ding D. C. Early Diagnosis of Ovarian Cancer: A Comprehensive Review of the Advances, Challenges, and Future Directions. *Diagnostics*. 2025;15(4):406. doi:10.3390/diagnostics15040406.
5. Sessa C., Balmaña J., Bober S. L., Cardoso M. J., Colombo N., Curigliano G., et al. Risk reduction and screening of cancer in hereditary breast/ovarian cancer syndromes: ESMO Clinical Practice Guideline. *Annals of Oncology*. 2023;34(1):33-47. doi:10.1016/j.annonc.2022.10.004.
6. Matsas A., Stefanoudakis D., Troupis T., Kontzoglou K., Eleftheriades M., Christopoulos P., Panoskaltis T., Stamoula E., Iliopoulos D. C. Tumor Markers and Their Diagnostic Significance in Ovarian Cancer. *Life*. 2023;13(8):1689. doi:10.3390/life13081689.
7. Paluch-Shimon S., Cardoso F., Sessa C., Balmana J., Cardoso M. J., Gilbert F., et al. Prevention and screening in BRCA mutation carriers and other breast/ovarian hereditary cancer syndromes: ESMO clinical practice guidelines for cancer prevention and screening. *Annals of Oncology*. 2016;27(suppl 5):v103-v110. doi:10.1093/annonc/mdw327.
8. O'Mahony D. G., Ramus S. J., Southey M. C., Meagher N. S., Hadjisavvas A., John E. M., Hamann U., Imyanitov E. N., et al. Evidence-based Network for the Interpretation of Germline Mutant Alleles Consortium. Ovarian cancer pathology characteristics as predictors of variant pathogenicity in BRCA1 and BRCA2. *British Journal of Cancer*. 2023;128(12):2283-2294. doi:10.1038/s41416-02302263-5.
9. Gschwantler-Kaulich D., Weingartshofer S., Rappaport-Fürhauser C., Zeilinger R., Pils D., Muhr D., et al. Diagnostic markers for the detection of ovarian cancer in BRCA1 mutation carriers. *PLoS ONE*. 2017;12(12):e0189641. doi:10.1371/journal.pone.0189641.
10. Gebhart P., Singer C. F., Gschwantler-Kaulich D. CA125 Levels in BRCA mutation carriers – a retrospective single center cohort study. *BMC Cancer*. 2023;23(1):610. doi:10.1186/s12885023-11116-6.
11. Hermsen B. B. J., von Mensdorff-Pouilly S., Berkhof J., van Diest P. J., Gille J. J. P., Menko F. H., et al. Serum CA-125 in relation to adnexal dysplasia and cancer in women at hereditary high risk of ovarian cancer. *Journal of Clinical Oncology*. 2007;25(11):1383-1389. doi:10.1200/JCO.2006.06.7884.
12. Wang H., Liu P., Xu H., Dai H. Early diagnosis of ovarian cancer: serum HE4, CA125 and ROMA model. *American Journal of Translational Research*. 2021;13(12):14141-14148.